

INTERFAOL TA'LIMNING BOSHLANGICH SINFLARDAGI OQUVCHILARGA TA'SIRI

Rasuljonova Dilrabo,

NamDPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi,
BTS-CU-24-guruh talabasi

Ilmiy maslahatchi: Djakbarova Mahliyo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717420>

Annotatsiya. Mazkur maqola interfaol ta'lim metodlarining boshlangich sinf oquvchilari bilim darajasini oshirish, kreativ fikrlash konikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga hamda jamoaviy ishlashga orgatishda qoshgan hissasini tashkil qiladi. Tadqiqot natijalari interfaol talimning an'anaviy dars usullaridan kora samaradorligini korsatadi. Ushbu tadqiqot oqituvchilar va ta'lim sohasi mutahassislari uchun boshlangich ta'lim sifatini oshirishda interfaol metodlardan foydalanish boyicha amaliy tafsiyalar korsatib otiladi.

Kalit sozlar: interfaol metodlar, muloqot, munozara, muhokama, kreativlik, pedagogik mahorat, bilimlarni mustahkamlash.

Аннотация. Данная статья представляет собой вклад интерактивных методов обучения в повышение уровня знаний учащихся начальных классов, развитие навыков креативного мышления и обучение самостоятельному мышлению, творческому поиску и командной работе. Результаты исследования показывают эффективность интерактивного обучения по сравнению с традиционными методами обучения. В данном исследовании представлены практические рекомендации для учителей и специалистов в области образования по использованию интерактивных методов в повышении качества начального образования.

Ключевые слова: интерактивные методы, общение, дискуссия, обсуждение, креативность, педагогическое мастерство, закрепление знаний.

Abstract. This article represents the contribution of interactive teaching methods to increasing the level of knowledge of primary school students, developing creative thinking skills, and teaching independent thinking, creative research, and teamwork. The research results show that interactive learning is more effective than traditional teaching methods. This study provides practical recommendations for teachers and specialists in the field of education on the use of interactive methods in improving the quality of primary education.

Keywords: interactive methods, communication, discussion, discussion, creativity, pedagogical skills, knowledge consolidation.

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol usullar keng qo'llanilib oquvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga va jamoaviy ishlashga o'rgatishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu usullar

qo‘llanilishi ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lmoqda. Bu usul ta‘lim jarayonini oquvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirishga yo‘naltiradi. Ta‘lim jarayonida innovatsion va interfaol metodlarni qo‘llash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta‘lim tizimiga oid quyidagi sozlari bu boradagi harakatlarimizga katta turtki beradi: “Yangi O‘zbekistonning barpo etishda ta‘limning orni beqiyos. Yoshlarimizni har tomonlama bilimli va malakali qilib tayyorlash bizning bosh maqsadimizdir. Shu yolda eng zamonaviy metodlarni joriy etish zarur”.

Asosiy qism. Ta‘lim jarayonida o‘qituvchi hamda oquvchilar o‘rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta‘lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o‘zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar interfaol metodlar sanaladi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o‘zaro muloqotda, o‘zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat oquvchi-talabani mustaqil fikrlashga o‘rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Interfaol metodlar deganda-ta‘lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta‘lim jarayonining markazida ta‘lim oluvchi bo‘lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo‘llanilganda ta‘lim beruvchi ta‘lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta‘lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Ta‘lim oluvchi markazda bo‘lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi;

ta‘lim samarasi yuqoriroq bo‘lgan o‘qish-o‘rganish;

ta‘lim oluvchining yuqori darajada rag‘batlantirilishi;

ilgari orttirilgan bilimlarning ham e‘tiborga olinishi;

ta‘lim jarayoni ta‘lim oluvchining tashabbuskorligi va mas‘uliyatining qo‘llab-quvvatlanishi;

amalda bajarish orqali o‘rganilishi;

ikki taraflama fikr - mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Shunday qilib, fanlarni o‘qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish oziga xos xususiyatga ega. Ta‘lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol

metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash oquvchi- talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri yechimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Oquvchi- talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda oquvchi- talabalarning bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.

Bu metodlarni tasniflashda ularni interfaol ta'lim metodlarni tegishlicha tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati ma'lum bo'ladi. Quyidagi ushbu masala yuzasidan umumiy mulohazalarni keltirib o'tamiz.

Interfaol metodlar: "Keys-stadi" yoki (o'quv keyslari), "Blits-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" va b.

Interfaol ta'lim strategiyalari: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zigzag", "Zinama- zina", "Muzyorar" va boshqalar. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidan interfaol ta'lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategik yondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yoq.

Interfaol grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval", "Venn diagrammasi", "Nima uchun" va boshqalar. Interfaol grafik organayzerlari ajratishda bunday mashg'ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko'rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko'proq jihatdan interfaol ta'lim metodlariga tegishli bo'lib, ularning orasida boshqa farqlar yoq.

Xulosa. Interfaol ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash, ijodkorlik va mas'uliyatni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu metod oquv jarayonini qiziqarli, samarali va axborotga boy qilish orqali ta'lim sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djakbarova M. I. Ona tili fanini o'qitishda STEAM yondashuv //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 9. – C. 292-296.

2. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
3. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.
4. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.
5. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
6. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
7. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.